

QURILISHDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Buranov O.B. i.f.n., dotsent
Jumanov Sh.N. – SamDAQU katta o'qituvchisi
Abdusamatov Sh.B. SamDAQU doktaranti

Annotatsiya. Bozor iqtisodiyoti sharoitida kapital qurilish tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, iqtisodiyotimizga sarmoyalarni jalb etish va ulardan samarali foydalanish ham ijtimoiy, ham iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Investitsiyalar iqtisodiyotda takror ishlab chiqarish tezligi va hajmiga ta'sir ko'rsatadi, ilmiy-texnika taraqqiyotini va aholining asosiy qismini ish bilan ta'minlaydi. Buning asosiy sabablaridan biri iqtisodiyotimizdagi tub tarkibiy o'zgarishlar; mehnat resurslarini oqilona va maqbul joylashtirish va rivojlantirish ko'p hollarda investitsiya faoliyatiga bog'liq.

Mazkur maqolada mamlakatimiz rahbariyati tomonidan amalga oshirilayotgan investitsiya siyosati iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash, markazlashgan investitsiya jarayonidan markazlashmagan investitsiya jarayoniga o'tish, ustuvor investitsiyalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan mexanizm va usullar majmuidan iborat. . loyihalar. Shuni inobatga olib, kapital qurilishga yo'naltirilayotgan mablag'lar samaradorligini oshirish modeli va mexanizmini ishlab chiqish zarur, deb hisoblayman.

Kalit so'zlar: kapital qurilish, investitsiya, iqtisodiyot, mexanizm, samaradorlik, usul, investitsiya faoliyati

Аннотация. В условиях рыночной экономики модернизация и диверсификация отраслей капитального строительства, привлечение инвестиций в нашу экономику и их эффективное использование приобретают как социальное, так и экономическое значение.

Инвестиции влияют на скорость и объемы воспроизводства в экономике, обеспечивают научно-техническое развитие и занятость основной части населения. Одной из основных причин этого являются коренные структурные изменения в нашей экономике, рациональное и оптимальное размещение и развитие трудовых ресурсов во многих случаях зависят от инвестиционной активности.

В данной статье инвестиционная политика, проводимая руководством нашей страны, представляет собой совокупность механизмов и методов, направленных на развитие и поддержку приоритетных отраслей экономики, переход от централизованного инвестиционного процесса к децентрализованному инвестиционному процессу, поддержку приоритетного инвестирования. проекты. Учитывая это, считаю, что необходимо разработать модель и механизм повышения эффективности инвестиций в капитальное строительство.

Ключевые слова: капитальное строительство, инвестиции, экономика, механизм, эффективность, метод, инвестиционная деятельность.

Abstract. In a market economy, modernization and diversification of capital construction industries, attracting investments into our economy and their effective use acquire both social and economic importance.

Investments influence the speed and volume of reproduction in the economy, ensure scientific and technological development and employment of the main part of the population. One of the main reasons for this is the fundamental structural changes in our economy; rational and optimal placement and development of labor resources in many cases depend on investment activity.

In this article, the investment policy pursued by the leadership of our country is a set of mechanisms and methods aimed at developing and supporting priority sectors of the economy, the transition from a centralized investment process to a decentralized investment process, and support for priority investment. projects. Taking this into account, I believe that it is necessary to develop a model and mechanism for increasing the efficiency of investments in capital construction.

Key words: capital construction, investment, economics, mechanism, efficiency, method, investment activity.

Kirish. Bozor iqtisodiyotini modernizatsiya va diversifikatsiyalash sharoitida iqtisodiyotimizga investitsiyalarni jalb etish va ulardan samarali foydalanish ham ijtimoiy, ham iqtisodiy ahamiyat kasb etadi. Investitsiyalar iqtisodiyotda qayta yoki takror ishlab chiqarish sur'atlari va hajmiga ta'sir qiladi, ilmiy-texnik rivojlanishni va aholining asosiy qismining band bo'lishini ta'minlaydi. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida iqtisodiyotimizdagi tub tarkibiy o'zgarishlar, mehnat resurslarining ratsional hamda optimal joylashtirilishi va rivojlanishi ko'p hollarda investitsion faoliyatga bog'liq.

Samarqand viloyatida ham qurilish sohasini samarali rivojlantirish va Samarqand viloyatining tadbirkorlik hamda investitsiya salohiyatini rivojlantirish uchunqulay shart-sharoitlar yaratish chora – tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQL-511/20-4 sonli qaroriga ko'ra "Samarqand viloyatida ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, tadbirkorlik va investitsiya salohiyatini yanada oshirish, xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb etish orqali zamonaviy asbub-uskunalar va texnologiyalarga asoslangan korxonalar tashkil etish va yangi ish o'rinlari yaratish maqsadida:

1. Samarqand viloyati hokimligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi va “Davergeodezkadastr” qo‘mitasining Samarqand viloyatida ilovaga muvofiq investisiya va ijtimoiy majburiyatlarni bajarish sharti bilan investisiya loyihalarni amalga oshirish uchun tadbirkorlik subyektlariga sug‘oriladigan qishloq xo‘jaligi yer maydonlarini ajratish to‘g‘risidagi takliflari ma‘qullansin”[1] deb ta‘kidlab o‘tilgan. Shu o‘rinda Samarqand viloyati Investitsiyalar, sanoat va savdo boshqarmasining 2023 yil noyabr holatiga ko‘ra: [2] Samarqand viloyatida asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 2023-yil yanvar-sentabr oylari uchun olingan manbaga asosan quyidagini tashkil etadi.

Jami o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 19058, 5 mlrd so‘m bo‘lib 121, 2 foizni tashkil etgan. Jumladan moliyalashtirish manbalari bo‘yicha:

-markazlashgan investitsiyalar-1880.0 mlrd so‘m;

-Markazlashmagan investitsiyalar-17178,1 mlrd so‘m.

Samarqand viloyatida asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi (shahar va tumanlar kesimida) 1–jadval.

Tartib raqami	Viloyat shahar va tumanlari	Investitsiyalar foizda
1.	Samarqand shahri	24,0
2.	Kattaqo‘rg‘on shahri	1,4
3.	Kattaqo‘rg‘on tumani	20,7
4.	Samarqand tumani	18,8
5.	Tayloq tumani	2,4
6.	Urgut tumani	4,4
7.	Bulungur tumani	2,0
8.	Poy-ariq tumani	2,3
9.	Oqdaryo tumani	0,9
10.	Pastdarg‘om tumani	6,7
11.	Ishtixon tumani	1,0
12.	Qo‘shrabot tumani	2,4
13.	Narpay tumani	1,4
14.	Paxtachi tumani	1,6
15.	Nurobod tumani	6,4

Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan investitsiya siyosati – bu iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish, qo‘llab – quvvatlash, markazlashgan investitsiyalash jarayonidan nomarkazlashgan investitsiya jarayoniga o‘tish, ustivor investitsion loyihalarni qo‘llab quvvatlashga qaratilgan mexanizm, uslublar yig‘indisi hisoblanadi. Shulardan kelib chiqib Samarqand turizm shahri ekanligi inobotga olinib, 2023-yil yanvar-mart oylarida Samarqand viloyatida jami 5,0 trln. so‘m asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirildi. Ulardan 61,7 % i yangi qurilishlarga yo‘naltirilgan bo‘lsa, kengaytirish, rekonstruksiya, modernizatsiya qilish va texnik qayta qurollantirish bo‘yicha 32,6 % hamda boshqa xarajatlarga 5,7 % investitsiyalar yo‘naltirildi [3].

Investitsiyalar iqtisodiyotda qayta yoki takror ishlab chiqarish sur‘atlari va hajmiga ta‘sir qiladi, ilmiy-texnik rivojlanishni va aholining asosiy qismining band bo‘lishini ta‘minlaydi. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida iqtisodiyotimizdagi tub tarkibiy o‘zgarishlar, mehnat resurslarining ratsional hamda optimal joylashtirilishi va rivojlanishi ko‘p hollarda investitsion

faoliyatga bog‘liqligini inobotga oladigan bo‘lsak kapital qurilishga investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligini oshirish ishimizning dolzarbligini ko‘rsatib beradi.

Tadqiqotning qo‘yilgan maqsadiga muvofiq quyidagi vazifalarni hal etish ko‘zda tutilgan:

-investitsiya ularni mazmun-mohiyatini va tasniflashini o‘rganish;

-investitsiyalarni jalb qilishning nazariy asoslarini tekshirish;

-investitsiyalarning xodimlarini boshqa narsalarni o‘rganish;

-korxonalar investitsion siyosatining samaradorligini baholash metodikasi o‘rganish;

-dunyodagi rivojlangan davlatlarda moliyaviy qo‘llab-quvvatlashning o‘ziga xos foydalanuvchilari o‘rganish;

-Samarqand viloyatida chet elni ishga tushirishning saqlanishi;

-investitsiya tarmoqlari va sohalarini asoslarini tuzatish;

Tadqiqotning ilmiy yangiligi:

- faoliyatni isloh qilish va samaradorlikni oshirishning mazmun-mohiyati ochib

berildi;

tiklashni qo‘llab-quvvatlash va samarador yorilish uchun yordam berishning qurilishiy asoslari ochib berildi;

- respublikada asosiy kapitalga hajmining 2025 yilgacha ilmiy asoslangan prognozi ishlab chiqildi;

- natijalarni yaxshilash va samaradorlikni oshirishni rejalashtirish va tavsiyalar ishlab chiqildi. O‘rganilayotgan muammo bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar taklif etilgan.

Kapital qo‘yilmalarning samaradorligini oshirish yo‘llari.

Kapital qo‘yilmalarning samaradorligi to‘rt bosqichda:

- kapital qo‘yilmalarni rejalashtirishda,

- kapital qurilishni loyihalashda,

- qurilish ishlab chiqarishida va yangi ishga

tushirilgan loyiha quvvatlarini o‘zlashtirish jarayonlarida shakllanadi.

Shunga ko‘ra, investitsiya jarayonining har bir bosqichida kapital qo‘yilmalar samaradorligini oshirishning maxsus usullarini aniqlash mumkin:

• rejalashtirish bosqichi - kapital qo‘yilmalarning tarmoq tarkibini takomillashtirish, ularni sanoatning ilg‘or tarmoqlarini rivojlantirishda ustuvor yo‘nalish; sanoatni texnik qayta jihozlash, rekonstruksiya qilish va kengaytirishga kapital qo‘yilmalar ulushini oshirish; kapital qo‘yilmalarni rejalashtirilgan davrda ishga tushiriladigan ishga tushirish ob‘ektlariga jamlash, ishlab chiqaruvchi kuchlarni oqilona joylashtirish;

• sanoat ishlab chiqarishini loyihalash bosqichi - fan va texnikaning ilg‘or yutuqlaridan keng foydalanish; standart loyihalardan maksimal darajada foydalanish; integratsiyalashgan dizayn printsipligiga muvofiqligi; binoning strukturaviy elementlarini keng birlashtirish;

- sanoat korxonalarini qurish bosqichi - qurilish ishlab chiqarishini kompleks sanoatlashtirish; qurilish-montaj ishlarini tashkil etish va texnologiyasini takomillashtirish; qurilishda ixtisoslashuv va kooperatsiya darajasini oshirish; qurilish sifatini oshirish; qurilish ishlab chiqarishini rejalashtirish, boshqarish va iqtisodiy rag'batlantirish tizimini takomillashtirish;

- yangidan foydalanishga topshiriladigan sanoat korxonalari va obyektlarini ishga tushirish bosqichi – asosiy fondlar va turdosh ishlab chiqarishlarni kompleks ishga tushirishni, yangi qurilayotgan korxonalar uchun kadrlar va aylanma mablag'larning zarur elementlarini (xom ashyo, materiallar, yoqilg'i) malakasini oshirishni ta'minlash; mahsulot ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan texnologiyani o'z vaqtida ishlab chiqishni tashkil etish.

Kapital qo'yilmalar va asosiy fondlar samaradorligini oshirishning ko'pgina yo'nalishlari xalq xo'jaligining barcha tarmoqlari uchun umumiydir. Biroq, muayyan qonuniyatlarning o'ziga xos namoyon bo'lishi ishlab chiqarishning o'ziga xos xususiyatlariga, mahsulotning maqsadiga va foydalaniladigan mehnat vositalari va ob'ektlariga bog'liq.

Xulosalar

1. Investitsiyalar - foyda (daromad) va ijobiy ijtimoiy samara olish maqsadida kapitalni mamlakat ichida ham, chet elda ham qo'yish. Investitsiyalar naqd pul, maqsadli bank depozitlari, qimmatli qog'ozlar, kreditlar, ssudalar, garov, texnologiyalar, yer, binolar, inshootlar, mashinalar, uskunalar, litsenziyalar, tovar belgilari, boshqa har qanday mulk yoki mulkiy huquqlar, intellektual qadriyatlar shaklida bo'lishi mumkin.

2. Investitsiya faoliyati - bu investitsiyalarni amalga oshirish bo'yicha amaliy harakatlar majmuidir. U korxonaning o'z moliyaviy resurslari va ichki xo'jalik zahiralari, shuningdek, investorlardan olingan va jalb qilingan moliyaviy mablag'lar, davlat byudjetidan ajratiladigan investitsiyalar, xorijiy investitsiyalar hisobidan amalga oshirilishi mumkin.

3. Investitsiya faoliyati kapital tashkil etuvchi va moliyaviy qo'yilmalar shaklida amalga oshirilishi mumkin. Kapital tashkil etuvchi investitsiyalar korxonaning ishlab chiqarish moddiy va nomoddiy aktivlarini ko'paytirishni nazarda tutadi. Odatda uzoq muddatli xarakterga ega bo'lgan asosiy fondlarni yaratish va qayta ishlab chiqarishga qaratilgan investitsiyalar kapital qo'yilmalar deb ataladi. Moliyaviy (portfel) investitsiyalar - mablag'larni korxonaning moliyaviy aktivlariga aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar shaklida joylashtirish.

4. Kapital qo'yilmalarning samaradorligini baholash uchun o'zini oqlash muddati ko'rsatkichlari va kapital qo'yilmalarning samaradorligi koeffitsientlari qo'llaniladi. Pul mablag'lari xarajatlari va daromadlarining vaqt komponentini hisobga olish diskontlash usullari bilan ta'minlanadi.

Adabiyotlar.

1. O'zbekiston respublikasi Prezidenti qarori PQL-511/20-4. Samarqand viloyatining tadbirkorlik va investisiya salohiyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida.

2. Мухаммадиев, У. А., Ш. Н. Жуманов, and З. А. Мирзаев. "В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРУПНЫХ КОМПЛЕКСОВ СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФРОНТОВ РАБОТ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА." Евразийский журнал академических исследований 2.6 (2022): 1238-1240.

3. Abdalimovich, Mirzaev Zafar, Rakhmonova Feruza Musakulovna, and Jumanov Sherzod Norboevich. "Principles of Doing Business in the Digital Economy." Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance 4.10 (2023): 131-136.

4. Хикматов, Хакимхон Хамзаевич, et al. "Модель и методические рекомендации по рекламе оптимального использования ресурсов в горных регионах республики Узбекистан." Управление социально-экономическими системами: теория, методология, практика. 2020.

5. Усманов, Илхом Ачилович, and Шерзод Норбоевич Жуманов. "ҚУРИЛИШ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИДА КИРИШ НАЗОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ." Science and innovation 1.Special Issue 2 (2022): 384-386.

6. Usmanov, I. A., and N. Jumanov Sh. "WAYS TO IMPROVE ACCESS CONTROL IN CONSTRUCTION DEVELOPMENT." Science and innovation 1 (2022): 384-386.

7. Usmanov, Ilhom Achilovich, and Sherzod Norboevich Jumanov. "WAYS TO IMPROVE QUALITY CONTROL OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORKS." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.10 (2021): 651-658.

8. Manba: samstat.uz (<https://t.me/samstat/17777>)

9. samstat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar...

10. Хикматов, Х. Х., З. А. Мирзаев, and Ш. Н. Жуманов. "ИННОВАЦИОН ТАРМОК ТИЗИМИ ОРКАЛИ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ БОШКАРИШ ТАВСИЯЛАРИ." Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини модернизациялаш ва инновацион ривожлантириш шароитида қурилиш комплекси ва кўчмас мулк бозорини ривожлантиришнинг иқтисодий муаммолари (2020): 67.

